

Hintergrund: In Brandenburg erfolgt die digitale Transformation der Primärversorgung vor dem Hintergrund einer Versorgungsstruktur, die durch einen überdurchschnittlichen Altersdurchschnitt und einen Mangel an ärztlichem Nachwuchs geprägt ist. Anwendungen wie die elektronische Patientenakte (ePA), digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) und die Kommunikation im Medizinwesen (KIM) gelten als zentrale Bausteine einer vernetzten, zukunftsfähigen Gesundheitsversorgung. Ihre Einführung betrifft jedoch nicht nur technische Abläufe. Studien zeigen, dass digitale Innovationen etablierte Praxisabläufe stören, administrative Aufgaben erhöhen, neue Fehlerquellen schaffen und somit zur Unzufriedenheit führen können. Die heterogene digitale Reife der Praxen erschwert zudem die flächendeckende Integration neuer Anwendungen. Diese Belastungen können in Verbindung mit demografischen Faktoren die Akzeptanz digitaler Lösungen verringern und in Einzelfällen mit einem Rückzug aus der vertragsärztlichen Tätigkeit einhergehen. Eine gezielte, praxisnahe Unterstützung ist erforderlich, um das Potenzial transformativer Maßnahmen konstruktiv zu nutzen und unerwünschte Effekte auf die Versorgung zu begrenzen.

Zielsetzung: Das Projekt DiLoB untersucht, ob und wie Digitalisierungslots:innen Praxen unterstützen, digitale Prozesse nachhaltig zu integrieren und Belastungen zu reduzieren. Übergeordnete Ziele sind (1) die Steigerung der Nutzung digitaler Anwendungen (z. B. ePA, DiGA), (2) die Entlastung des Praxispersonals durch gezielte Unterstützung und (3) die Entwicklung eines Kompetenzprofils für Digitalisierungslots:innen.

Methode: Die Intervention umfasst individuelle Beratung sowie Schulungen durch Digitalisierungslots:innen. Evaluert wird die Umsetzung in einer Mixed-Methods-Proof-of-Concept-Studie, die qualitative (teilnehmende Beobachtungen, Interviews) und quantitative Daten (Fragebögen, Routinedaten) kombiniert. Die Auswertung erfolgt mittels thematischer Analysen und Prä-Post-Vergleichen, zudem wird die digitale Reife als berücksichtigt.

Ergebnisse: Bis März 2025 nutzten 40 von 106 eingeschlossenen Praxen (37 %; 44 % hausärztlich, 56 % fachärztlich) das Beratungsangebot. Häufige Anliegen betrafen die ePA-Nutzung, KIM, IT-Sicherheit und Abrechnungsprozesse. Parallel beteiligten sich 43 Praxen an der T₀-Fragebogenerhebung (November 2024). Die Ergebnisse stützen frühere Befunde: Digitale Anforderungen werden mehrheitlich als belastend erlebt, insbesondere im Hinblick auf technische Störungen und Unsicherheiten bezüglich der Praxisperspektive. Die T₁-Erhebung im 2. Quartal 2025 ermöglicht eine vertiefte Analyse im Rahmen des Prä-Post-Vergleichs und der begleitenden Evaluation.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Das Projekt liefert Erkenntnisse zur Einführung digitaler Anwendungen sowie zu den Wechselwirkungen zwischen technologischen Anforderungen, organisatorischen Strukturen und Akzeptanz im Praxisalltag. Die Evaluation schafft eine evidenzbasierte Grundlage zur Weiterentwicklung zielgerichteter Unterstützungsmaßnahmen. Digitalisierungslots:innen können als Schnittstelle zwischen Technologieanbietenden, Praxispersonal und Versorgungsstrukturen fungieren und so die digitale Transformation konstruktiv begleiten.